

BERICHT

ANSATZPUNKTE ZUR VERBESSERUNG DER RESILIENZ UND AGILITÄT DES ÖSTERREICHISCHEN FTI-ÖKOSYSTEMS

Ergebnisse eines Foresight Pilot-Workshops des FORWIT

Dana Wasserbacher
Katja Lamprecht
Matthias Weber

31.01.2025
Version 2
DOI: 10.5281/zenodo.15002587

INHALTSVERZEICHNIS

Ergebnisse des Workshops	3
1 Globale Umfeldentwicklungen mit Relevanz für das österreichische FTI-System	3
1.1 Fragiles gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie	3
1.2 Volatile äußere Sicherheitslage	4
1.3 Transformation zur Nachhaltigkeit und neue digitale Technologien	6
2 Krisen, Disruptionen und kritische Unsicherheiten	6
2.1 Kollaps der öffentlichen Medien	6
2.2 Wechsel zur illiberalen Demokratie	6
2.3 Kollaps des Schulsystems	7
2.4 Europäische Lieferketten reißen ab	7
2.5 Anbruch der Diktaturen	7
2.6 Eskalation geopolitischer Spannungen	7
2.7 Technologischer Lockout	7
2.8 Zerfall der EU	7
2.9 Unhinterfragte Lügen	7
3 Wirkungspfade ausgewählter Disruptionen auf das österreichische FTI-Ökosystem	7
3.1 Wirkungspfade eines Kollapses des Schulsystems	7
3.2 Wirkungspfade bei einer Disruption europäischer Lieferketten	8
3.3 Wirkungspfade eines Anbruchs der Diktaturen	8
3.4 Wirkungspfade eines Angriffs auf die Europäische Lebensweise	9
4 Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz und Agilität des österreichischen FTI-Systems	10
5 Schlussfolgerungen	11
Annex: Konzeptionelle und inhaltliche Grundlagen des Foresight Pilot-Workshops	13
1 Warum Foresight für das österreichische FTI-Ökosystem?	13
1.1 Resilienz und Agilität	13
1.2 Foresight	14
2 Das österreichische FTI-Ökosystem	15
2.1 Herausforderungen und Zielsetzungen für das österreichische FTI-System	15
2.2 Das österreichische FTI-Ökosystem	16
3 Foresight Pilot-Workshop Design	18
3.1 Material und Ausgangsbasis	19
3.1.1 Fragiles gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie	20
3.1.2 Volatile äußere Sicherheitslage	20
3.1.3 Neue digitale Technologien	20
3.1.4 Transformation zur Nachhaltigkeit	20
3.2 Ziele und Vorgehensweise	20
Quellen	24

ERGEBNISSE DES WORKSHOPS

Vor dem Hintergrund komplexer geo- und sicherheitspolitischer Entwicklungen, die das Risiko häufigerer und auch multipler Krisensituationen, sozioökonomischer und politischer Umbrüche bergen, besteht die Herausforderung darin, die Funktions- und Reaktionsfähigkeit, sowie die Flexibilität des österreichischen FTI-Systems („Innensicht“) in Hinblick auf die Leistungsforderungen an das und Beiträge des FTI-Systems zur Bewältigung von Krisen, disruptiven Ereignissen und anderen zukünftigen Herausforderungen („Außensicht“) zu garantieren. In einem Foresight Pilot-Workshop für den FORWIT im November 2024 stand die Frage im Vordergrund, wie das österreichische FTI-System resilienter, zukunftsrobuster bzw. antifragiler und agiler gestaltet werden könnte.

Ein Ziel des Workshops war es mögliche Krisen und Brüche, ihre Wirkungen auf die Funktionsfähigkeit des FTI-Systems und daraus folgende Handlungsbedarfe zur Stärkung von Resilienz im Sinne von Absorptions-, Adaptions- und Transformationsfähigkeit zu explorieren. Darüber hinaus ging es darum erste Erfahrungen mit Foresight-Methoden am FORWIT zu sammeln und Grundlagen für weitere, vertiefende Foresight-Aktivitäten bereitzustellen. Der Workshop wurde in drei Schritten organisiert. Im ersten Schritt ging es um die Identifikation möglicher Umfeldentwicklungen des FTI-Systems, die Krisen und Schocks auslösen könnten, sowie die Formulierung von möglichen, konkreten Krisen und Schocks; im zweiten Schritt wurden mögliche Wirkungen ausgewählter Krisen und Schocks auf die Funktionsfähigkeit des FTI-Systems ausgelotet (Wirkungspfade); im letzten Schritt ging es um die Bewertung von Handlungsbedarfen und die Identifikation konkreter Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz des österreichischen FTI-Systems. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Abschnitten zusammengefasst.

Welche zukünftigen Ereignisse könnten das FTI-System beeinträchtigen? Wie sollte das österreichische FTI-System auf zukünftige Herausforderungen reagieren? Was passiert, wenn plötzlich der Zerfall der EU droht? Was für eine Rolle spielt das FTI-System für den Fortbestand von Demokratien? Wie kann es dazu beitragen, einen Ausfall europäischer Lieferketten zu kompensieren? Würde eine Eskalation des technologischen Wetttrüstens die Funktionsfähigkeit des FTI-Systems durch Exportkontrollen, Black-Listing und IPRs nachhaltig gefährden? Das gedankliche Durchspielen solcher „Was wäre wenn...?“-Fragen ist in Form von zukünftigen Wirkungspfaden zusammengefasst. Im Anhang des Berichts ist die Konzeption sowie die Vor- und Nachbereitung des Workshops als Grundlage für weitere zukunftsorientierte, ko-kreative Prozesse des FORWIT dokumentiert.

1 GLOBALE UMFELDENTWICKLUNGEN MIT RELEVANZ FÜR DAS ÖSTERREICHISCHE FTI-SYSTEM

Der FORWIT betont in den Empfehlungen für die nächste Bundesregierung (FORWIT 2024) **vier zukünftige Herausforderungen**, die für das österreichische FTI-System in den nächsten Jahren an Relevanz gewinnen werden. Mit diesen Herausforderungen verknüpfte, **mögliche globale und langfristige Umfeldentwicklungen** standen beim Workshop thematisch im Mittelpunkt. Erstens könnte das fragile gesellschaftliche Vertrauen in Demokratie, soziale Verträge und Wissenschaft noch weiter abnehmen. Zweitens könnte die zunehmend volatile äußere Sicherheitslage Migrationsbewegungen verstärken und die Gesundheitsversorgung erschweren. Drittens könnte die angestrebte Transformation zur Nachhaltigkeit zu Verschiebungen im globalen Machtgefüge und Etablierung neuer, globaler Governance-Ansätze beitragen. Viertens eröffnen neue digitale Technologien ein Möglichkeitsfeld, das große Effizienzgewinne und Erleichterung verspricht, aber auch das Potenzial birgt, gesellschaftliche Spannungen zu verstärken. Doch was bedeuten diese potenziellen Umfeldentwicklungen für Österreich und insbesondere das österreichische FTI-System? Wie kann sich das österreichische FTI-System auf mögliche Krisen und Disruptionen vorbereiten?

1.1 Fragiles gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie

In einer zunehmend fragilen Gesellschaft sind Demokratie und soziale Verträge durch wachsende Ungleichheiten und das sinkende Vertrauen in bestehende Systeme bedroht. Zugleich verändern die Digitalisierung und die Diversifizierung der Bildung die Art und Weise, wie Menschen Wissen erwerben und Kompetenzen entwickeln. Der technologische Wandel und die Hyperkonnektivität schreiten schnell voran, während Klimaschutzmaßnahmen stagnieren, was die ökologischen Risiken verstärkt. Global zeichnet sich

eine Schuldenkrise ab, die die wirtschaftliche Stabilität gefährdet, während auf der politischen Ebene neue Regierungsformen und -systeme an Einfluss gewinnen und bestehende Machtstrukturen infrage stellen.

Umfeldentwicklungen, die für die **spezifische österreichische Situation und das österreichische FTI-System** besonders relevant sind, lassen sich in drei Gruppen fassen: Entwicklungen, die den Demokratieverlust auf nationaler Ebene betreffen, Entwicklungen, die in engem Bezug zum nationalen FTI-System stehen, und Entwicklungen, die mit dem nationalen Bildungssystem in Zusammenhang stehen.

Im Zusammenhang mit einem **Demokratieverlust auf nationaler Ebene** wurden folgende **fünf Umfeldentwicklungen** identifiziert. Erstens nehmen wachsende Ungleichheiten nicht nur global, sondern auch in Österreich zu. Zweitens gilt für Österreich insbesondere, dass nicht unbedingt neue Regierungsformen und -systeme zunehmenden Einfluss gewinnen, sondern vielmehr die Gefahr besteht, dass alte – nicht unbedingt wünschenswerte - Regierungsformen und -systeme wieder aufgegriffen werden. Drittens steigt aufgrund von Fake News und Meinungsblasen die Desinformation in der österreichischen Gesellschaft, was wiederum viertens, die Wissenschaftskepsis nach dem Motto „Fake statt Facts“ anfeuert. Fünftens könnte der ausschweifende Diskurs um den drohenden wirtschaftlichen Abschwung zu abnehmendem Vertrauen in die Politik führen. Wenn autoritäre Regierungsstile erstarken und Informations- und Bildungsbasis in der Gesellschaft fehlen, dann könnte die Demokratie zu einem Auslaufmodell werden.

In engem Zusammenhang mit dem **nationalen FTI-System** wurden folgende **vier Umfeldentwicklungen** identifiziert: Erstens fehlt der Wissenschaft der Bezug zu den Lebensrealitäten der Menschen. Wissenschaft ist generell nicht sehr präsent in Österreich und es gibt eine Reihe an Gründen, für ein fehlendes Bewusstsein für Wissenschaft in der österreichischen Gesellschaft. Zweitens mangelt es der Wissenschaftskommunikation an Breitenwirksamkeit. Wenn die österreichische Bevölkerung nichts über die hier stattfindende Wissenschaft weiß, in was sollen die Menschen dann vertrauen? Drittens nimmt die Attraktivität von universitären Karrieren ab, vor allem, was Verdienst- und Karrieremöglichkeiten betrifft, aber auch in Hinblick auf den immer noch bestehenden Gender-Gap, der sich vor allem in der mangelnden Präsenz von Frauen in der FTI (z.B. beim Staatspreisverleihung für Innovation) widerspiegelt. Viertens könnte ein Sparkurs der Regierung längerfristig bedeuten, dass für FTI weniger Geld zur Verfügung steht. Budgetlimitierungen würden dann vor allem Grundlagenforschung und jene FTI-Aktivitäten treffen, die keine unmittelbar sichtbaren Resultate liefern, auch wenn sie langfristig für das FTI-System essenziell sind.

Im Zusammenhang mit dem **nationalen Bildungssystem** wurden folgende **zwei Umfeldentwicklungen** identifiziert: Erstens verschärfen sich die bestehenden Ungleichheiten im nationalen Bildungssystem weiter, vor allem auf der Ebene einzelner Schulen (Schulen in herausfordernder Lage) und was die Gender-Balance in bestimmten Bildungszweigen betrifft (bspw. weisen HTLs immer noch einen Schülerüberhang auf). Zweitens werden Effekte der Migration im nationalen Schulsystem weiterhin zu wenig berücksichtigt, was vor allem langfristig und in Hinblick auf den Arbeitsmarkt gravierende Auswirkungen haben könnte.

1.2 Volatile äußere Sicherheitslage

Die volatile Sicherheitslage führt zu zunehmenden Migrationsbewegungen und erschüttert den sozialen Zusammenhalt, während chronische Gesundheitsengpässe durch Perma-Pandemien die Systeme belasten. Der Wettbewerb um digitale Macht intensiviert sich, zugleich gibt es Streitigkeiten über die Grundregeln (wer Daten sammelt und nutzt), die benötigten Ressourcen dafür und ganz allgemein über die Richtung der technologischen Entwicklung. Gleichzeitig verschärfen Wirtschaftskriege und steigender Konsum die Knappheit an Ressourcen, was die wirtschaftliche Stabilität bedroht. Politisch gewinnen geopolitische Auseinandersetzungen an Bedeutung und treiben eine Neuordnung der Globalisierung voran.

Umfeldentwicklungen, die für die **spezifische österreichische Situation und das österreichische FTI-System** besonders relevant sind, lassen sich in vier Gruppen fassen: verschärfte globale Wirtschaftskonflikte, technologischer Rückschritt und Abhängigkeit, das Ende der Verteidigungsfähigkeit und demokratiepolitische Herausforderungen.

Im Zusammenhang mit **verschärften globalen Wirtschaftskonflikten** lassen sich Umfeldentwicklungen ausmachen, die das zunehmend antagonistische Verhältnis zwischen China und den USA betreffen und eine Entkopplung der amerikanischen und der chinesischen Technologiewelten nicht ausschließen. Geheimhaltung prägt die internationalen Beziehungen, nicht zuletzt auch im Bereich FTI. Die EU orientiert

sich mit ihren Exportkontrollen an den Anforderungen der USA, was mit hohem Aufwand und zahlreichen Einschränkungen verbunden ist. Wissenschaftliche Kooperationen und der Austausch von Studierenden bzw. wissenschaftlichem Personal zwischen China und Österreich/Europa wird schwieriger; es gibt wenig Möglichkeiten für gemeinsame Forschungsprojekte; black-listing betrifft auch Laborausstattungen insbesondere im IT-Bereich. Der Zugang und die Nutzung von chinesischer Technologie wird deutlich schwieriger, während China weiterhin europäische IPRs umgeht. Die USA üben direkten und indirekten Druck auf die europäischen Mitgliedsstaaten und Unternehmen aus. Dabei kommt sowohl "hard" als auch "soft" Power zum Einsatz. Die Auftragsvergabe an europäische Unternehmen wird durch verschiedene Maßnahmen erschwert. Der wachsende Einfluss großer amerikanischer Konzerne ("the magnificent 7") auf die Politik verstärkt diese Entwicklung. Europa droht als Konsequenz der Auseinandersetzung zwischen den USA und China unter die Räder zu kommen. Es steht vor der Wahl sich gegen Einschränkungen zu wehren und in wachsende wirtschaftliche Konflikte mit den USA zu laufen oder ein zwar freundschaftliches aber dennoch von Abhängigkeit geprägtes Verhältnis zu unterhalten. Durch die Erhöhung der Verteidigungsausgaben kommen die Forschungsbudgets unter Druck. Speziell in Österreich kommt es zudem aufgrund der kritischen Einstellungen zu „dual use“ und militärischer Forschung zu weiteren Beschränkungen von Forschungstätigkeiten. Indien bleibt für die Europäer einer der wenigen Hoffnungsträger in einer zunehmend polarisierten Welt. Die Perspektive einer intensivierten Zusammenarbeit mit Indien sind allerdings ungewiss.

In Hinblick auf den **technologischen Rückstand und der Abhängigkeit** Europas beschreibt eine Umfeldentwicklung, wie der technologische Rückstand in kritischen Bereichen weiter wächst, und zwar in einem so hohen Ausmaß, dass europäische Produkte kaum noch in den USA reüssieren können. Zugleich bilden sich zunehmende Abhängigkeiten von amerikanisch dominierten Technologiefeldern heraus, z.B. in KI-Basistechnologien oder beim autonomen Fahren, wo Europa aufgrund der regulativen Zersplitterung noch nicht einmal als Pilotmarkt in Frage kommt. Durch den Ausschluss von Technologien – sowohl in Reaktion auf amerikanischen Druck als auch aus Eigeninteresse – verliert Europa zunehmend auch den Zugang zum chinesischen Markt. Wenn zugleich der amerikanische Markt für europäische Firmen schwierig zu bewirtschaften ist, dann bleiben sie auf den heimischen Markt beschränkt. Die Perspektiven für den wachsenden afrikanischen Markt, der zudem zunehmend von China bedient wird, unterliegen noch größeren Unsicherheiten als im Falle des indischen Markts.

Im Zusammenhang mit dem **Ende der Verteidigungsfähigkeit** ist eine Umfeldentwicklung zentral: der Rückzug der USA aus der NATO, der die EU ohne die schützende Hand Amerikas hinterlässt. Die EU muss ihre Verteidigungsausgaben deutlich und rasch erhöhen, verfügt aber kaum über die notwendigen Produktionskapazitäten, das notwendige Kapital und in vielen Bereichen auch nicht über die notwendigen Technologien. Diese Entwicklung wird durch eine deutliche Verschiebung im währungspolitischen Rahmen verstärkt. Die wirtschaftliche Stärke der USA führt zu einer Aufwertung des Dollars und einer Schwächung des Euro. Der Ukraine-Konflikt weitet sich aus und bedroht weitere Länder an der europäischen Ostflanke. Einige Länder versuchen diesem Schicksal durch Annäherung an Russland zu entgehen. Letztendlich findet eine weitreichende Russifizierung Europas statt. Erhöhte Verteidigungsbudgets in der EU beeinflussen die budgetären Möglichkeiten in anderen Sektoren, nicht zuletzt auch in der Forschung.

Umfeldentwicklungen im Zusammenhang mit **demokratiepolitischen Herausforderungen** drehen sich vordergründig um soziale Medien und die sich dort häufenden Fake News. Sie entwickeln sich zu einer ernsthaften Bedrohung der politischen Stabilität, und sie unterminieren die Demokratie (Stichwort: „Fake News als Sargnagel der Demokratie“). Diese Entwicklung wird verstärkt durch bewusste politische Einflussnahme Russlands und das Überschwappen von Fake News aus den USA. Wachsender Antisemitismus ist ebenso eine Folge davon wie die Ausbreitung einer Cancel Culture. Unhinterfragte Lügen üben einen wachsenden Einfluss auf die öffentliche Meinung aus und verstärken die gesellschaftliche Polarisierung. Die Medienpolitik gebietet der Entstehung neuer Medien und Plattformen keinen Einhalt; dadurch verstärkt sich die Fragmentierung der Meinungsbildung weiter. Technologie-Tycoons – bspw. Elon Musk – treten als „Verhandler“ – bspw. mit Wolodymyr Selenskyj – auf und erreichen enorme Macht und Einfluss auf die Weltpolitik. Verstärkte Ungleichheit in der Wohlstandsentwicklung zwischen den Ländern, aber insbesondere auch in den einzelnen nationalen Gesellschaften, vergrößern die Unzufriedenheit und Instabilität bzw. Spaltung der Gesellschaft.

1.3 Transformation zur Nachhaltigkeit und neue digitale Technologien

Das Ziel der Transformation zur Nachhaltigkeit führt zu einer intensiven Debatte über die Ausrichtung der Wirtschaft, in der Verbraucher*innen eine zentrale und proaktive Rolle spielen. Cyberkriminalität ist weit verbreitet. Viele natürliche Ökosysteme sind überkritisch belastet. Die Kreislaufwirtschaft und damit einhergehend neue soziale und ökologische Nachhaltigkeitsindikatoren für die Wirtschaft sind das Gebot der Stunde und steigern die Nachfrage nach Fähigkeiten und Kompetenzen für eine nachhaltige Zukunft. Politisch verschiebt sich das globale Machtgefüge durch den wachsenden Einfluss von Ost- und Schwellenländern im Süden. Neue digitale Technologien eröffnen zwar zahlreiche neue Möglichkeiten, stellen aber auch die Privatsphäre zunehmend in Frage und digitale Rechte laufen Gefahr immer weiter geschwächt zu werden, auch in demokratischen Staaten. Die gesellschaftliche Polarisierung verschärft sich und demografische Ungleichgewichte nehmen zu. Neue Waffentechnologien und Konflikte gefährden die Sicherheit der Menschen. Die Arbeitswelt wird durch Automatisierung und Telearbeit flexibilisiert und dezentralisiert, was die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse vorantreibt und zu Lohnunterschieden und Ungleichheiten führt. Gleichzeitig verschärft sich die ökologische Krise, da die Tragfähigkeit der Natur weltweit abnimmt. Unternehmen stehen verstärkt in der Verantwortung, während technologisch souveräne Lösungen für Staaten immer wichtiger werden, um digitale Abhängigkeiten zu verringern.

Fünf Umfeldentwicklungen, die für die **spezifische österreichische Situation und das österreichische FTI-System** besonders relevant sind, zeigen sich vor allem im Bereich des Demokratieverlusts, der von neuen digitalen Technologien noch verstärkt wird. Eine erste relevante Umfeldentwicklung betrifft den Sieg von Trump in der U.S.A.-Wahl, der eine Verschiebung hin zu autokratischen Systemen und Geschäftemacherei in der Politik verheißt. Sie lässt Auswirkungen auf das FTI-System der U.S.A. (Politik, Verwaltung und Förderungen) vermuten, wobei die konkrete Ausprägung und das Ausmaß vorerst noch unsicher sind. Im Kontext dieser Entwicklung erscheint zweitens, die gezielte Manipulation von Gesellschaft durch Algorithmen (Fake-Informationen, Wahlmanipulationen, etc.) als realistisch. Drittens könnte mit einer dabei erlebten Hilflosigkeit und Überforderung die Resistenz gegenüber notwendiger Veränderung in Europa und in Österreich zunehmen. Eine vierte Umfeldentwicklung betrifft ein „Zusammenrücken“ und einen wachsenden Zusammenhalt in Europa, was z.B. in der Gestaltung von Liefer- und Wertschöpfungsketten oder Rohstoffversorgung beobachtbar ist. Die vermehrten Diskussionen über technologische Souveränität („technological sovereignty“), Forschungssicherheit („research security“), internationale Kooperation im EU-Forschungsrahmenprogramm sind Beispiele dafür. Fünftens wird Europa, vor allem von außen, als bürokratisch wahrgenommen, was eine gewisse Kooperationsbarriere darstellt. Österreich hat zwar eine kulturelle und wissenschaftliche Reputation; die geopolitische Gewichtigkeit ist jedoch vernachlässigbar.

2 KRISEN, DISRUPTIONEN UND KRITISCHE UNSICHERHEITEN

Aus der Diskussion der Umfeldentwicklungen wurde eine Reihe disruptiver Ereignisse abgeleitet, die im Eintrittsfall besondere Relevanz und eine hohe Wirkung auf das österreichische FTI-System hätten. Dazu gehört etwa ein Kollaps der öffentlichen Medien, ein Kollaps des Schulsystems, oder eine Unterbrechung europäischer Lieferketten. Bestimmte Umfeldentwicklungen, insbesondere war dies der Fall bei der „Volatilen äußeren Sicherheitslage“, verwiesen auf mehrere potenzielle Disruptionen: Eskalation geopolitischer Spannungen, technologischer Lockout, oder Zerfall der EU. Im Folgenden werden alle identifizierten Disruptionen kurz aufgezählt.

2.1 Kollaps der öffentlichen Medien

Die öffentlichen Medien sind vollständig privatisiert. Der öffentliche Diskurs zersplittert in digitale plattformabhängige Informationsblasen. Parteimedien politischer Gruppen gewinnen an Einfluss. Eine gemeinsame öffentliche Meinungs-Sphäre gibt es nicht mehr.

2.2 Wechsel zur illiberalen Demokratie

Formal besteht weiterhin eine Demokratie, real wird sie alles andere als gelebt. Entscheidungen werden top-down getroffen, Governance erfolgt in einem starren Korsett. Das FTI-System erhält starke thematische Vorgaben.

2.3 Kollaps des Schulsystems

Die Schulinfrastruktur ist kritisch überlastet und Steuerungsprozesse kommen zum Erliegen. Immer mehr Lehrkräfte und Schüler*innen leiden an Burn-out, was hohe Drop-out Raten auf beiden Seiten zur Folge hat.

2.4 Europäische Lieferketten reißen ab

Die Europäischen Lieferketten reißen ab. Von heute auf morgen sind Rohstoffe und bestimmte Produkte nicht mehr erhältlich. Der Schwarzmarkt erlebt einen Aufschwung.

2.5 Anbruch der Diktaturen

Mit der U.S.A.-Wahl verwandeln sich immer mehr Demokratien in Diktaturen, die eine Illusion von Freiheit aufrechterhalten und nähren. Die Gesellschaft wird gezielt durch Algorithmen manipuliert (Fake News, Wahlbeeinflussungen, Überwachung).

2.6 Eskalation geopolitischer Spannungen

U.S.-amerikanische und chinesische Technologiewelten sind entkoppelt, Europa gerät zwischen die Fronten. Exportkontrollen, Black-Listing und IPRs erschweren die internationale Kooperation, Europas Forschungsbudgets sind unter Druck.

2.7 Technologischer Lockout

Europäische Produkte können in den USA kaum noch reüssieren. Abhängigkeiten von U.S.-amerikanisch dominierten Technologiefeldern nehmen zu, z.B. in der KI oder beim autonomen Fahren. Die Erschließung des indischen Markts ist ungewiss, die Abkehr Europas von China rückt den afrikanischen Markt in weite Ferne.

2.8 Zerfall der EU

Der Rückzug der USA aus der NATO hinterlässt die EU ohne die schützende Hand Amerikas. Der Ukraine-Konflikt weitet sich aus und weitere Länder nähern sich an Russland an. Es droht der Zerfall der EU.

2.9 Unhinterfragte Lügen

Unhinterfragte Lügen verbreiten sich unkontrolliert über die sozialen Medien und tragen zur Fragmentierung der Meinungsbildung bei. Technologie-Tycoons erlangen enorme Macht und Einfluss in der Weltpolitik. Zunehmende Ungleichheiten vergrößern die Instabilität und Spaltung der Gesellschaft.

3 WIRKUNGSPFADE AUSGEWÄHLTER DISRUPTIONEN AUF DAS ÖSTERREICHISCHE FTI-ÖKOSYSTEM

Im Verlauf des Workshops wurden nicht alle der oben genannten Disruptionen in gleichem Ausmaß exploriert. Vielmehr wurde – auch aufgrund der zeitlichen Restriktionen – eine Auswahl getroffen. Im Folgenden werden die Wirkungen dieser ausgewählter Disruptionen auf das österreichische FTI-System beschrieben, wie sie im Workshop behandelt wurden.

3.1 Wirkungspfade eines Kollapses des Schulsystems

Dem Kollaps des Schulsystems in Österreich wird kurzfristig eine geringere Wirkung zugeschrieben, während sich langfristig ein Domino-Effekt einstellen könnte. Von der Disruption besonders betroffene Bereiche des österreichischen FTI-Systems wäre klarerweise die Bildung, aber auch Unternehmens-FTI, sowie die FTI-Querschnittsthemen Geschlechtergerechtigkeit, Digitalisierung und Standortattraktivität. Indirekte Wirkungen betreffen vor allem die tertiäre Bildung und akademische Forschung.

Ein Zusammenbruch des Schulsystems in Österreich hätte weitreichende Folgen für die Gesellschaft. Eine mangelhafte Grundbildung würde die Grundlage für höhere Bildungswege wie Studien und akademische Forschung erheblich beeinträchtigen. Dies könnte nicht nur das Vertrauen in Wissenschaft und Bildungseinrichtungen schwächen, sondern auch dazu führen, dass Bildung zunehmend vererbt wird und soziale Mobilität erschwert wird. Fehlende Vorbilder und ein geringes Demokratieverständnis könnten langfristig die gesellschaftliche Stabilität und den Gesellschaftsvertrag gefährden. So zeigt sich beispielsweise,

dass ohne eine solide Bildungsbasis die Fähigkeit zur kritischen Wahlentscheidung beeinträchtigt wird, was sich negativ auf die demokratische Kultur auswirken kann.

Im Falle abnehmender internationaler Verflechtungen als Konsequenz eines sinkenden Bildungsniveaus durch fehlende oder verminderte Bildungsangebote wird es aufgrund des fehlenden Forschungspersonals immer schwieriger Leitbetriebe nach Österreich zu bekommen bzw. Betriebsansiedelungen zu ermöglichen. Hier besteht Potenzial für adaptive Maßnahmen. Die Nähe und Verbundenheit Österreichs mit den Balkanländern weist adaptives Potenzial auf, wenn es um die Integration von intellektuellen Kapazitäten in Österreich geht bzw. wenn der Mangel an ausreichend gebildetem Personal durch Migration – sofern sie ermöglicht wird - ausgeglichen werden kann.

Das zunehmend fragile Vertrauen der Gesellschaft in Demokratie und Wissenschaft in Kombination mit einem Kollaps des Schulsystems könnte zu einem Einbruch der Forschungsfinanzierung führen und eine tiefgehende Funktionsstörung des FTI-Systems bedeuten. Im Bereich der Standortattraktivität würde ein Kollaps des Schulsystems zu einem verstärkten Wettbewerb um Personal führen, weil gut ausgebildete Fachkräfte fehlen. Der Personalmangel hätte wiederum starke Auswirkungen auf die tertiäre Bildung und akademische Forschung, wo das verbliebene Forschungspersonal erhöhtem Arbeitsdruck ausgesetzt und langfristig überlastet wäre. Ebenso denkbar ist der folgende Abzug von Leitbetrieben der FTI, was einen Verlust vor allem regionaler Wertschöpfung impliziert, wenn es bspw. um lokale Dienstleistungsbetriebe geht, die von großen Forschungseinrichtungen profitieren. Massive Auswirkungen hätte der zunehmende, gesellschaftliche Vertrauensverlust in Kombination mit einem Schulkollaps auf die Geschlechtergerechtigkeit: Religion würde wieder mehr Einfluss gewinnen und Frauen aus Wissenschaft und Forschung verdrängt werden; mit sinkendem Bildungsniveau der Bevölkerung würde die Akzeptanz von Maßnahmen für Geschlechtergerechtigkeit verloren gehen; die Bereitstellung von frauenfördernden Rahmenbedingungen, wie bspw. Kinderbetreuungsangebote, würde ausbleiben. Um diesen weitreichenden und teils disruptiven Wirkungen vorzubeugen, wären transformative Maßnahmen, die das FTI-System langfristig resilienter gestalten notwendig.

3.2 Wirkungspfade bei einer Disruption europäischer Lieferketten

Kurzfristig könnte sich die Disruption europäischer Lieferketten sogar positiv auf das österreichische FTI-System auswirken, während langfristig negative Wirkungen vor allem auf den Wohlstand zu vermuten sind. Das österreichische FTI-System weist in Hinblick auf eine Unterbrechung der europäischen Lieferketten ein gewisses Absorptionspotenzial auf bzw. könnte die Disruption unter Umständen sogar positive Effekte haben. Regionaler Konsum, Kreislaufwirtschaft, sowie Abnahme von Paketlieferungen aus dem Ausland könnten zu einer Abnahme der CO₂-Emissionen in Österreich führen. In Anbetracht einer Disruption europäischer Lieferketten würde die tertiäre Bildung moderat profitieren, da die klügsten Köpfe gefragt wären, um Adaptionsmaßnahmen („kreative Lösungen“) zu entwickeln. Insofern impliziert Knappheit einen höheren Forschungsbedarf und damit adaptives Potenzial im FTI-System.

Adaptive Bedarfe würden sich im Bereich Finanzsystem, Regulierung, und Steuern zeigen, wo notwendige Steueranpassungen, vor allem auf Importe, vorgenommen werden müssten, um den Schock abzufedern. Die Unterbrechung europäischer Lieferketten birgt hohes disruptives Potenzial, was aber nicht mit Funktionsstörungen gleichgesetzt werden kann, da das Ereignis in Hinblick auf Gründungen auch positive Wirkungen, z.B. spontane Unternehmensgründungen, die auf entstehende Marktlücken reagieren, haben kann. Im Bereich der Digitalisierung, die in Anbetracht dringenderer Probleme (z.B. Grundversorgung) an Relevanz verlieren würde, wäre vor allem die Verfügbarkeit von Hardware langfristig gefährdet. Langfristig könnte die Disruption sehr wohl Funktionsstörungen auslösen und eine sinkende Effizienz und Effektivität des FTI-Systems zur Folge haben.

3.3 Wirkungspfade eines Anbruchs der Diktaturen

Wenn global immer mehr Demokratien zu Diktaturen werden, hat das auch für Österreich und das österreichische FTI-System Auswirkungen. Die gezielte Manipulation von Gesellschaft durch Algorithmen schürt Spannungen und Konflikte. Die erlebte Hilflosigkeit und Überforderung hat eine übermäßige Selbstbezüglichkeit der Nationalstaaten zur Folge, die Trägheit befördert und eine Barriere für Resilienz darstellt. Gerade in dieser Situation besteht hoher Transformationsbedarf, dem anhand von Maßnahmen, die darauf abzielen Bürger*innen in die Problemerkennung und -lösung einzubeziehen und FTI gesellschaftsrelevant zu gestalten, begegnet werden könnte.

Hinsichtlich der Finanzierung von FTI in Österreich (Europa) ist zu befürchten, dass sich die inhaltlich strategischen Prioritäten verschieben, z.B. in Richtung „Defence Research“. Ressourcen werden insgesamt abgezogen, eine Kontraktion des FTI-Systems wäre die Folge. FTI-Querschnittsthemen, wie Kreislaufwirtschaft, Umwelt und Klima, Inklusion und Geschlechtergerechtigkeit etc., werden wieder vermehrt in Frage gestellt. Unternehmen wandern ab und verlegen Teile ihrer Prozesse. Vermehrte Gründungstätigkeit ist zu erwarten, diese würde vor allem in Nischen passieren. Um adaptives Potenzial zu nutzen, gilt es klar zu kommunizieren was und wie gefördert wird, die Autonomie und Eigenverantwortung der Forschungsakteure zu belohnen, und den Beitrag der Forschung zu gesellschaftlichen Zielen zu beurteilen.

3.4 Wirkungspfade eines Angriffs auf die Europäische Lebensweise

Die vier Disruptionen, die sich aus den Umfeldentwicklungen zur volatilen äußeren Sicherheitslage ableiten, 2.6 Eskalation geopolitischer Spannungen, 2.7 Technologischer Lockout, 2.8 Zerfall der EU, 2.9 Unhinterfragte Lügen, wurden in einem Überthema „Angriff auf die europäische Lebensweise“ in Hinblick auf mögliche Wirkungen diskutiert. Der Angriff auf die europäische Lebensweise beschreibt eine Entwicklung, in der verschiedene Einflüsse zusammenwirken und das europäische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell untergraben. Wirtschaftlich gerät Europa durch die hohe technologische Dynamik der USA und Chinas zunehmend ins Hintertreffen und kann seine verbindende und ausgleichende Rolle auf internationaler Ebene, nicht zuletzt durch seine Handelsbeziehungen, nicht mehr wahrnehmen. Europa gerät zunehmend in die Konfliktlinien zwischen den beiden großen Machtblöcken. Dadurch kann seine auf Fairness und Konsens bedachte gesellschaftliche Entwicklung nicht mehr durch entsprechende soziale Ausgleichsmechanismen finanziert werden; ein Mechanismus, der aber angesichts einer wachsenden Polarisierung und eines erstarkenden Populismus und Nationalismus umso wichtiger wäre. Erschwert wird diese Situation aufgrund der unmittelbaren militärischen Bedrohung durch Russland, die eine schwere wirtschaftliche und politische Belastung darstellt. Für den Eintrittsfall eines Angriffs auf die europäische Lebensweise stehen weitere Fragen im Zentrum des Interesses: Was charakterisiert den politischen Rahmen, in dem sich Europa und Österreich bewegen? Welche Auswirkungen hat das disruptive Ereignis auf die verschiedenen Teilbereiche des österreichischen Innovationssystems? Welche davon wäre besonders betroffen? In welchen Zukunftstechnologien kann sich Europa unter den Bedingungen dieses Ereignisses noch behaupten? Wie kann die Attacke auf den „European way of life“ abgewehrt werden? Konkret wurden Auswirkungen auf den internationalen Kontext und die internationale Verflechtung, auf Souveränität und Sicherheit, auf die Standortattraktivität, auf Klima und Umwelt, auf die Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmens-FTI, auf Gründungen, auf Finanz- und Kapitalmärkte, auf die akademische Forschung und auf Geschlechtergerechtigkeit identifiziert.

Im **internationalen Kontext** und in Hinblick auf internationale Verflechtungen sind die Perspektiven für die Ukraine derzeit unklar, da die Frage offen bleibt, ob das Land in eine freie Marktwirtschaft integriert wird oder weiterhin als russischer Vasallenstaat fungiert. Diese Unsicherheit trägt zu einer Zunahme von Sicherheitsbedenken bei, die auch die Forschung und Innovation betreffen, insbesondere in Form von Spionage- und nachrichtendienstlichen Aktivitäten. Geopolitische Spannungen führen zudem zu einer Reduktion von Auslandsinvestitionen in Forschung und Entwicklung, was den Standort Europa, vor allem im Hinblick auf militärische und Sicherheitsrisiken, für globale Investoren zunehmend unattraktiv macht.

Die **Souveränität und Sicherheit** werden durch Konflikte in und um die Taiwanstraße bedroht, was zu Disruptionen in globalen Lieferketten führt und den Zugang zu wichtigem digitalen Technologie-Knowhow erschwert. In diesem Zusammenhang gewinnen heimische kritische Forschungs- und Technologieinfrastrukturen zunehmend an Bedeutung für den Industriestandort. Auch die Sicherstellung des Zugangs zu kritischen Produkten wird für die österreichische Wirtschaft und Forschung immer relevanter. Zudem erfährt die Sicherheits- und Verteidigungsforschung einen positiven Wandel, da sie heute stärker als in der Vergangenheit anerkannt wird.

Im Bereich der **Standortattraktivität** zeigt sich eine zunehmende Schwierigkeit bei der Mobilität von Arbeitskräften zwischen China und der EU, was als Anpassungsreaktion auf geopolitische Veränderungen zu verstehen ist. Gleichzeitig rückt die Forschung zur Reduktion von Abhängigkeiten in den globalen Lieferketten in den Vordergrund, da sie zur Sicherung von wirtschaftlicher Unabhängigkeit beiträgt. In Bezug auf **Klima und Umwelt** wird die Forschung zu alternativen Lösungen für die Zukunftsherausforderungen immer wichtiger, um die grüne Transition leistbar zu gestalten.

Auch die **Wettbewerbsfähigkeit und die Unternehmens-FTI** stehen vor Herausforderungen, insbesondere durch deutliche Lücken im europäischen IP-Schutz, der leicht von chinesischen Wettbewerbern umgangen werden kann. Zusätzlich ziehen die USA wachsende Unternehmen aus Europa ab, nicht zuletzt aufgrund der ungünstigen Rahmenbedingungen auf dem europäischen Binnenmarkt und insbesondere im Finanzsektor. Die Verteuerung der grünen Transformation stellt eine Belastung für die europäische Wirtschaft dar, was die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Europa kurz- bis mittelfristig schwächt. Längerfristig verspricht die grüne Transformation allerdings wirtschaftliche Vorteile. Eine weitere Wirkung ist die sinkende Attraktivität europäischer Produkte im Vergleich zu den fortschrittlicheren US-amerikanischen Produkten, vor allem im Digitalbereich. Zudem verschärfen die Einführung von Zollgrenzen in Form von Strafzöllen die Einschränkungen für den Welthandel. Die Defizite bei der Finanzierung von **Gründungen** und deren Skalierung, die bereits in der Vergangenheit problematisch waren, vertiefen sich weiter. Dies stellt eine signifikante Anpassungsherausforderung für das Innovationsökosystem dar. Auch die **Finanzierung und Kapitalmärkte** in Europa sind von Herausforderungen betroffen, da Europa nicht attraktiv genug für globale Kapitalmärkte ist, um große Auslandsinvestitionen anzuziehen. Die Spannungen zwischen den USA und China wirken sich zusätzlich negativ auf die Auslandsinvestitionen in Europa aus.

In der **akademischen Forschung** sorgt der Rückgang öffentlicher Forschungsbudgets für Druck auf die Grundlagen- und angewandte Forschung. Besonders die industrielle Forschung leidet unter der Schwächung der industriellen Leistungsfähigkeit. Mit beiden Entwicklungen geht eine Reduktion der Innovationskraft einher, was Adaptionspotenzial aufweist, sich aber ebenso schleichend in eine Disruption verwandeln kann. Schließlich führt die Verstärkung konservativer Strömungen und das Zurückdrängen eines liberalen Wertekanons zu einer **Abschwächung der Mobilisierung von Frauen in der Forschung** und den MINT-Fächern.

4 MAßNAHMEN ZUR ERHÖHUNG DER RESILIENZ UND AGILITÄT DES ÖSTERREICHISCHEN FTI-SYSTEMS

Um die Resilienz und Agilität des österreichischen FTI-Systems (Forschung, Technologie und Innovation) in den besonders betroffenen Bereichen zu stärken, werden mehrere zentrale Maßnahmen empfohlen.

Um die **Legitimität von FTI** zu erhöhen, ist es essenziell, Bürger*innen stärker in Problemlösungen einzubinden, beispielsweise durch Bürgerforen, und Visionen anzubieten, die für die Gesellschaft von Relevanz sind. Zudem sollten Förderentscheidungen und deren Grundlagen klar kommuniziert werden, um Vertrauen in den Forschungsprozess zu schaffen. Wissenschaftskommunikation sollte gestärkt werden, um der Dynamik negativer Schlagzeilen entgegenzuwirken. Ergänzend könnten neue Qualitätskriterien eingeführt werden, die beispielsweise den Beitrag von Forschung zu gesellschaftlichen Zielen und Resilienz bewerten.

Um das **Bewusstsein für die Bedeutung von FTI** zu steigern, könnten Maßnahmen ergriffen werden, die ein Gefühl der Dringlichkeit schaffen. Dies sollte auf die Bedrohung der europäischen Lebensweise hinweisen, die trotz der Attraktivität Europas gefährdet ist. Gleichzeitig sollte die Bedeutung von Forschung in Bereichen wie „Dual-Use“ und Verteidigungsforschung hervorgehoben werden, da sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zum Wohlstand in Europa und Österreich leisten.

In Bezug auf die **Aus- und Überlastung des Forschungspersonals** werden ein Bürokratieabbau sowie die Schaffung von Experimentierräumen vorgeschlagen, um Freiräume für kreative und effiziente Arbeit zu schaffen. Eine innovative Idee ist die Vergabe von Forschungsprojekten durch Verlosung, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Chancen für alle zu schaffen.

In Hinblick auf **mangelnde Angebote für Kinderbetreuung** und zur **Unterstützung von Frauen** könnten Maßnahmen wie „private“ Kinderbetreuungsangebote, die z.B. von Unternehmen bereitgestellt werden, eine Lösung darstellen. Ebenso könnten Betreuungs-Kooperationen an Universitäten oder mit Unternehmen geschaffen werden. Eine weitere, kontrovers diskutierte Idee ist der Einsatz von Unilehrenden als Kinderbetreuer*innen – eine Maßnahme, die jedoch in Konflikt mit der ohnehin hohen Belastung des Forschungspersonals steht.

Um den steigenden **Wettbewerb um FTI-Fachkräfte** zu bewältigen, sind Veränderungen erforderlich. Statt der aktuellen „Rot-Weiß-Rot-Karte“ könnte ein „roter Teppich“ für Talente aus dem Ausland ausgerollt werden. Die Einführung von Doppelstaatsbürgerschaften, insbesondere für Auslandsösterreicher*innen, könnte ebenfalls helfen, Fachkräfte zu halten oder zurückzugewinnen. Gleichzeitig müssten die Willkommenskultur und die dazugehörigen Prozesse – wie Sprachkurse, Wohnmöglichkeiten und ein verbessertes Nostrifizierungsverfahren – deutlich gestärkt werden. Für die drei vorigen Maßnahmen-Bereiche ist die Bereitstellung **maßgeschneiderter Angebote** für FTI-Personal essenziell.

Schließlich könnte die **Stärkung von FTI-Themen** durch den Ausbau der Forschung zur Reduktion von Abhängigkeiten, beispielsweise in den Bereichen Materialien, kritische Produkte und Versorgungsketten, erreicht werden. Ein weiterer Fokus könnte auf der Verbesserung des europäischen Brandings liegen, sodass europäische Produkte für Konsument*innen attraktiver werden und klar als solche erkennbar sind. Die Autonomie und Eigenverantwortung von Forschungsakteuren zu belohnen, würde eine konstruktive Dynamik für FTI-Kernthemen, wie die Produktion von Wissen und Innovation erzeugen. Kriterien wie der Beitrag der Forschung zu gesellschaftlichen Zielen (also neue Qualitätsbegriffe) könnten dafür herangezogen werden.

In Hinblick auf **Handelspolitik** und -regulierung könnte ein Grenzausgleichsmechanismus im internationalen Handel zur Kompensation höherer CO₂ Bepreisung in Europa beitragen. Für die **FTI-Finanzierung** wäre die Einführung neuer Formen des Stiftungsrechts in Österreich und die Stärkung der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens in neue Investment-Modelle, auch für Bürgerinnen und Bürger (Bsp. britische Initiative), vorteilhaft.

5 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Ergebnisse des Workshops verdeutlichen die tiefgreifenden Herausforderungen, denen das österreichische FTI-System durch potenzielle Umfeldentwicklungen und Disruptionen gegenübersteht. Im Zentrum steht die Frage, wie Funktionsstörungen vermieden und das Adaptionspotenzial gezielt genutzt werden können, um Resilienz und Agilität zu stärken. Im Rahmen des Workshops konnten nicht alle relevanten Umfeldentwicklungen, potenzielle Krisen und mögliche Wirkungen exploriert werden. Die Diskussion und Reflexion ausgewählter Entwicklungen, denen eine besonders hohe Relevanz für das österreichische FTI-System aufweist, bietet jedoch erste Einblicke und verweist auf zentrale Handlungsmöglichkeiten.

Erosion der Demokratie: Ein zentrales Problem für FTI?

Mehrere identifizierte Disruptionen mit hohen Auswirkungen auf das österreichische FTI-System betreffen die Erosion der Demokratie, die oft durch technologische Entwicklungen oder geopolitische Spannungen ausgelöst wird. Disruptive Ereignisse, wie der Kollaps des Schulsystems, der öffentlichen Medien, der Übergang zur illiberalen Demokratie oder die massenhafte Verbreitung von Falschinformationen verdeutlichen die Tragweite dieser Entwicklung. Für das FTI-System könnten sich dadurch reduzierte Forschungsbudgets, ein Fokus auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie Einsparungen in der Grundlagenforschung ergeben. Solche Disruptionen würden die internationale Vernetzung und die Verfügbarkeit von Fachkräften beeinträchtigen, während Rückschritte in der Gleichberechtigung und eine Abnahme der Bildungsqualität beobachtbar wären. Themen wie Klimawandel und Umwelt könnten an Bedeutung verlieren, und die Rahmenbedingungen für Gleichberechtigung würden sich verschlechtern, z.B. durch fehlende Kinderbetreuungsangebote oder fehlende Sichtbarkeit von Frauen in der Forschung.

Die europäische Lebensweise wird zunehmend angegriffen

Eine spannende Einsicht aus dem Workshop war, dass die europäische Lebensweise zunehmend unter Druck steht, da vor allem soziale, politische und wirtschaftliche Veränderungen sie immer mehr in Frage stellen. Diese Entwicklungen gefährden zentrale Werte wie Gleichberechtigung, Fairness und demokratische Prinzipien, was wiederum die Grundlagen des europäischen FTI-Systems erschüttert. Für den Eintrittsfall eines tatsächlichen Angriffs auf die europäische Lebensweise stehen weitere Fragen im Zentrum des Interesses: Was charakterisiert den politischen Rahmen, in dem sich Europa und Österreich bewegen? Welche Auswirkungen hat das disruptive Ereignis auf die verschiedenen Teilbereiche des österreichischen Innovationssystems? Welche davon wäre besonders betroffen? In welchen Zukunftstechnologien kann sich Europa unter den Bedingungen dieses Ereignisses noch behaupten? Wie kann die Attacke auf den „European way of life“ abgewehrt werden? Der Workshop eröffnete Diskussionen zu diesen Fragen, die jedoch aufgrund der Vielschichtigkeit der Thematik nicht abschließend geklärt werden konnten.

Qualität des Bildungssystems als fundamentale Grundlage für FTI

Die Qualität des Bildungssystems stellt eine fundamentale Grundlage für FTI dar. Sie trägt entscheidend dazu bei, gesellschaftlicher Polarisierung und Radikalisierung entgegenzuwirken. Aktuelle Ungleichheiten, wie die Diskrepanz zwischen hochwertigen und benachteiligten Schulen, verdeutlichen jedoch den Handlungsbedarf. Das Bildungssystem ist auch im Hinblick auf den FTI-Arbeitsmarkt von zentraler Bedeutung für Österreich, da ohne ein hochentwickeltes Bildungssystem langfristig das Risiko besteht, international ins Hintertreffen zu geraten und in stärkere Abhängigkeitsverhältnisse einzutreten, da technisches Fachpersonal für FTI aus dem Ausland angeworben werden muss.

Internationale Vernetzung und globale Abhängigkeiten

Die sehr intensive internationale Vernetzung Europas im Handel und Wissen macht es besonders anfällig für Konflikte auf globaler Ebene. Lieferketten, Wissensaustausch und Investitionen sind in Europa in hohem Maße international. Disruptionen der Lieferketten oder geopolitische Spannungen könnten schwerwiegende Auswirkungen auf das österreichische FTI-System haben. Um diesen Risiken zu begegnen, müssen heimische Wissensinfrastrukturen, der europäische Binnenmarkt und robuste Lieferketten als Resilienz-Anker gestärkt werden.

Das Forschungspersonal als zentraler Faktor

Forschungs-, Technologie- und Innovationspersonal ist ein entscheidender Faktor für die Leistungsfähigkeit des FTI-Systems. Es bedarf spezifischer Maßnahmen, um das Potenzial dieses Personals zu fördern, seine Rolle anzuerkennen und langfristig dessen Verfügbarkeit sicherzustellen. FTI-Personal sollte keine Selbstverständlichkeit sein, sondern mehr Aufmerksamkeit für die spezifischen Bedürfnisse erhalten.

Aufbau alternativer Versorgungs- und Betreuungsstrukturen

Der Aufbau alternativer Versorgungs- und Betreuungsstrukturen, etwa auch durch privat finanzierte Einrichtungen, könnte kurzfristig helfen, die negativen Wirkungen disruptiver Ereignisse auf Teilsysteme wie das Bildungssystem abzumildern. Langfristig reicht dies jedoch nicht aus, um systemische Schwächen zu überwinden. Transformative Maßnahmen müssten mit einem stärkeren Zuschneiden von bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen auf die speziellen Bedarfe und Anforderungen der FTI einher gehen und auch daran gemessen werden.

Rolle von FTI bei der Unterfütterung öffentlicher Diskurse

FTI spielt eine wichtige Rolle bei der Unterfütterung öffentlicher Diskurse, insbesondere zu gesellschaftlich wichtigen Themen wie Demokratie, Klimawandel, seine negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität und Gleichberechtigung. Diese Themen drohen jedoch zunehmend aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verschwinden. FTI kann durch eine bewusste Ausrichtung auf gesellschaftliche Herausforderungen dazu beitragen, diese Themen wieder in den Fokus zu rücken.

Stärkere Berücksichtigung des Beitrags von FTI zur gesellschaftlichen Resilienz

Die Bedeutung von FTI für die gesellschaftliche Resilienz sollte stärker in Evaluierungskriterien für Förderprojekte einfließen. Projekte sollten daran gemessen werden, wie sie zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen und transformative Veränderungen unterstützen.

Adaptive und transformative Maßnahmen für das österreichische FTI-System

Es besteht also nach wie vor Handlungsbedarf im österreichischen FTI-System. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen, die die Diversität und Agilität des Systems erhöhen, Bürokratie im Bereich der Forschungsförderung abbauen und die Risikofreude in der Forschungsfinanzierung unterstützen. Auch die Förderung kooperativer Forschung sowie die Sicherung des strategischen Zugangs zu Schlüsseltechnologien für europäische Akteure sind zentral. Ein wesentlicher Handlungsbedarf liegt in der Sicherstellung langfristiger und ausreichender finanzieller Mittel für FTI und der Fokus auf langfristige Finanzierungsformen für Durchbruchinnovationen („break-through technologies“). Die politische Aufmerksamkeit stärker auf FTI und die dort vorherrschenden Bedürfnisse zu lenken ist das Gebot der Stunde. Es bietet sich an, internationale FTI-Verflechtungen zu stärken, indem gezielt über die österreichischen Grenzen hinausgeschaut wird und neue Kooperationsformate wie Dialog- und Vermittlungsforen oder gemeinsame Forschungsinfrastrukturprojekte mit den USA und China unterstützt werden.

ANNEX: KONZEPTIONELLE UND INHALTLICHE GRUNDLAGEN DES FORESIGHT PILOT-WORKSHOPS

Dieser Abschnitt beschreibt den Hintergrund, vor dem der Foresight Pilot-Workshop gemeinsam mit dem FORWIT durchgeführt wurde (Abschnitt 1), die gewählte Perspektive des österreichischen FTI-Systems (Abschnitt 2), sowie die Ziele des Workshops und das Workshop-Design (Abschnitt 3).

1 WARUM FORESIGHT FÜR DAS ÖSTERREICHISCHE FTI-ÖKOSYSTEM?

Wir leben in einer Zeit, in der komplexe geo- und sicherheitspolitische Gefahren, häufigere und auch multiple Krisensituationen, sozioökonomische und politische Umbrüche keine Seltenheit mehr sind. Eine Herausforderung ist dabei die Gewährleistung der Funktions- und Reaktionsfähigkeit von Systemen, die notwendig ist, um gesellschaftspolitische Ziele, wie bspw. auf europäischer Ebene die Triple Transition (die Garantie grüner, digitaler und gerechter Entwicklungsprozesse), die Verbesserung der Leistungsfähigkeit nationaler Volkswirtschaften oder auf globaler Ebene die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG), erreichen zu können. Eine zentrale Rolle spielen dabei Systeme, die unsere Forschungs-, Technologie- und Innovationsleistung koordinieren und unterstützen.

1.1 Resilienz und Agilität

Resilienz und Agilität sind für das österreichische FTI-Ökosystem unabdingbar, um für die Zukunft gerüstet zu sein und um neben der Fähigkeit Schocks zu absorbieren und sich an deren Wirkungen anzupassen auch das volle transformative Potenzial auszuschöpfen. Um die Leistungsanforderungen und Beiträge des österreichischen FTI-Ökosystems zur Bewältigung von Krisen und zum Umgang mit disruptiven Ereignissen auszuloten und durch effiziente und effektive Steuerung zu fördern, kann Foresight ein geeigneter Ansatz sein.

Box 1: Was ist Resilienz?

Das Wort **Resilienz** leitet sich von lateinisch *resilire*, was so viel bedeutet wie *zurückspringen, abprallen*, aber auch *sich zusammenziehen, sich verkleinern*, ab.

Resilienz hat in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche konzeptionelle Bedeutung. Zum Beispiel liefert Holling die Unterscheidung *technischer und ökologischer Resilienz* (Holling 1996). Während *technische Resilienz* die Fähigkeit eines Ökosystems bezeichnet, nach einer Störung in den Ausgangszustand zurückzukehren, bezieht sich *ökologische Resilienz* auf das Absorptionspotenzial eines Ökosystems, bevor es seinen Zustand ändert.

Im Sinne ökologischer Resilienz kann die zweiteilige Definition von Walker (2020) verstanden werden, der „*Resilienz als die Fähigkeit mit Schocks umzugehen und gleich weiterzufunktionieren wie bisher*“ definiert, und anfügt, dass „*Resilienz ein Gradmesser dafür ist, wie stark sich ein Ökosystem, ein Unternehmen, eine Gesellschaft verändern kann, bevor ein Kipppunkt überschritten wird und das System in einen anderen Zustand übergeht, in dem es dann tendenziell bleibt.*“

Im vom RFTE (heute FORWIT) beauftragten Bericht zur „Resilienz des österreichischen Innovationssystems“ (Dudenbostel u.a. 2023) werden drei **Dimensionen von Resilienz** betont, nämlich **1) Absorptionsfähigkeit**, d.h. wie gut externe Schocks abgefedert werden können und eine Stabilisierung des Systems gelingt, **2) Adaptionfähigkeit**, bei der die vorausschauende Vorbereitung auf Krisenereignisse und die Anpassung an deren Auswirkungen im Vordergrund steht, und **3) Transformationsfähigkeit** als der Fähigkeit eines Systems, sich grundlegend zu ändern, wenn seine Funktionstüchtigkeit insgesamt an Grenzen stößt.

Um im Spannungsfeld von Systembewahrung und Systemwandel die zentralen Systemfunktionen aufrechtzuerhalten und ggf. zu verbessern, ist es notwendig die Resilienz des FTI-Systems entlang drei zentraler Dimensionen zu stärken. Es gilt die Absorptionsfähigkeit, die Adaptionfähigkeit, sowie die Transformationsfähigkeit zu reflektieren und „bounce forward“ Strategien (Dudenbostel u.a. 2023) anzustreben.

„Bounce forward“ ist ein Konzept, das im Zusammenhang mit Resilienz zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es beschreibt eine erweiterte Perspektive auf Resilienz, die über das klassische „bounce back“ hinausgeht. Traditionell wird Resilienz oft als die Fähigkeit verstanden, sich von Krisen oder Stressfaktoren zu erholen und zum vorherigen Zustand zurückzukehren. In diesem Sinne bedeutet „bounce back“, dass man nach einer schwierigen Zeit, etwa einer Krise oder einer wirtschaftlichen Notlage, in den Zustand zurückkehrt, den man vor der Herausforderung hatte. „Bounce forward“ Strategien gehen weiter und fokussieren auf die Weiterentwicklung nach einer Krise oder Herausforderung. Es bedeutet, nicht nur zurückzukehren, sondern vorwärtszukommen – die schwierige Situation als Chance für Transformation, Lernen und Innovation zu nutzen. Anstatt einfach nur die vorherige Situation wiederherzustellen, strebt man an, gestärkt, flexibler und besser vorbereitet aus der Krise herauszugehen. „Bounce forward“ stellt eine zukunftsorientierte Perspektive auf Resilienz dar, bei der es nicht nur darum geht, zu überstehen, sondern aktiv aus Krisen herauszuwachsen. Es fördert eine Haltung der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Anpassung, die uns nicht nur hilft, Herausforderungen zu bewältigen, sondern diese als Chancen für positive Veränderungen zu nutzen.

Erstens ist ein gutes Systemverständnis die Voraussetzung dafür, dass Strukturen, Ressourcen, Akteure, Relationen, Prozesse und Dynamiken (OECD 2018) des FTI-Systems Berücksichtigung finden. Zweitens gilt es Krisen oder Disruptionen zu erkennen und zu antizipieren, die Auswirkungen auf das FTI-System und dessen Funktionserbringung haben können. Resilienz zeigt sich in der Systemstabilisierung und Abfederung von („Absorption“), Anpassung an („Adaption“) und Vorbereitung auf kommende („Transformation“) Krisen und Disruptionen.

1.2 Foresight

Foresight, auf Deutsch Vorausschau, ist ein Governance-Instrument, das seit den 1990ern v.a. in der FTI-Politik Anwendung findet. Foresight zielt auf die partizipative Exploration von ungewissen, aber wirkmächtigen Zukünften und den damit zusammenhängenden Disruptionen ab. Durch gemeinsame Reflexion möglicher, langfristiger Entwicklungs- und Wirkungspfade können Chancen, Barrieren und Herausforderungen in der Gegenwart ausgelotet werden. Die partizipative Entwicklung von Leitbildern (Szenarien, Visionen, Roadmaps) trägt durch das erarbeitete Zukunftswissen zur Handlungsorientierung der am Prozess Beteiligten bei.

Foresight unterscheidet sich dabei von Vorhersage („Forecast“), Zukunftsforschung, Strategischer Planung oder Technikfolgenabschätzung durch folgende Merkmale:

- 1) In der Foresight-Praxis steht die Offenheit der Zukunft im Vordergrund, indem mehrere, mögliche Zukünfte betrachtet werden;
- 2) Der anvisierte Zeithorizont ist ein mittel- bis langfristiger und umfasst meist zehn, zwanzig, dreißig und mehr Jahre;
- 3) Foresight bedeutet aktive Zukunftsgestaltung, die Handlungsorientierung in der Gegenwart geben soll;
- 4) Foresight ist partizipativ und bindet relevante Akteure und Stakeholder in die explorativen Prozesse der Vorausschau ein.

Eine verbreitete Definition versteht Foresight als „systematic, participatory, future-intelligence-gathering and medium-to long-term vision-building process aimed at present-day decisions and mobilising joint actions“ (Europäische Kommission, 2002).

Foresight bietet eine breite Palette an Methoden und Ansätzen, um zukünftige Entwicklungen systematisch auszuloten und Handlungsempfehlungen aus dem gewonnenen Zukunftswissen abzuleiten. Durch Horizon Scanning können Trends, treibende Kräfte (Drivers), unvorhersehbare Ereignisse und Disruptionen (Wildcards) und zukunftsrelevante Entwicklungen identifiziert werden. Mit der Entwicklung explorativer Szenarien wird das kreative Ausloten alternativer Zukünfte ermöglicht, um ein breites Spektrum möglicher Entwicklungen zu berücksichtigen. Auf Basis dieser Szenarien können langfristige Leitbilder, Visionen und konkrete Entwicklungspfade abgeleitet werden, etwa durch Visioning sowie Methoden wie Backcasting und Roadmapping. Ein zentraler Aspekt des Foresight-Prozesses ist zudem die Mobilisierung und Abstimmung verschiedener Akteure und Stakeholder, um ein gemeinsames Verständnis und eine abgestimmte Ausrichtung (Alignment) zu fördern. Schließlich erlaubt die Analyse alternativer Strategien und die Bewertung ihrer Robustheit mit Ansätzen wie Future-Proofing oder Windtunneling eine zukunftsorientierte Entscheidungsfindung, die auch unter Unsicherheiten belastbar bleibt. Foresight trägt ebenso zur Stärkung antizipativer Kapazitäten bei, indem es die Fähigkeit fördert, zukünftige Entwicklungen besser zu verstehen und proaktiv darauf zu reagieren. Dieser Ansatz, auch bekannt als Futures Literacy, befähigt Individuen und

Organisationen, Unsicherheiten zu navigieren und innovative Lösungsansätze für komplexe Herausforderungen zu entwickeln.

2 DAS ÖSTERREICHISCHE FTI-ÖKOSYSTEM

Um mögliche Zukünfte für das österreichische FTI-Ökosystem ausloten zu können, braucht es ein geteiltes Verständnis davon, was unter dem österreichischen FTI-Ökosystem gefasst wird. Nachfolgend werden einige zentralen Herausforderungen und Leitorientierungen für die FTI-Agenda beschrieben und die Akteure, sowie finanziellen Strukturen und Entwicklungen des österreichischen FTI-Systems knapp skizziert.

2.1 Herausforderungen und Zielsetzungen für das österreichische FTI-System

Grundlage für die aktuelle österreichische FTI-Strategie 2030 ist der Innovation Policy Review der OECD, der die zentralen Herausforderungen für das österreichische FTI-System auf dem Weg „from input to impact“ herausgearbeitet hat (OECD 2018):

- „Aufbau eines international exzellenten Forschungssystems.
- Aufbau einer Weltklasse-Humanressourcenbasis.
- Steigerung des Beitrags der Wissenschaft zur Innovation.
- Anpassung des FTI-Policy-Mix und der Governance an künftige Erfordernisse und Transitionen.
- Verbreiterung und Verbesserung der industriellen F&E-Basis und Beschleunigung der Einführung von Industrie 4.0“.

Inzwischen hat sich die Welt aber verändert, und neue technologische (z.B. KI und andere disruptive Technologien), gesellschaftliche (z.B. Destabilisierung demokratischer Systeme), geopolitische (z.B. militärische Konflikte, Souveränitätsfragen) und globale (z.B. Pandemien, Auswirkungen des Klimawandels) Entwicklungen und Ereignisse haben zu einer Neubewertung und damit Erweiterung der Ziele und Zwecke geführt, zu denen Forschung und Innovation beitragen soll. Dabei ist insbesondere der Begriff der Transformationsfähigkeit in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.

Die OECD hat mit ihrer im Frühjahr 2024 veröffentlichten Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies diesen Entwicklungen Rechnung getragen (vgl. Abbildung 1). Sie betont die Bedeutung von Prozessen des Systemwandels und der Orientierung an transformativen Zielen bei der Ausgestaltung der FTI-Politik und angrenzender Politikfelder, die für die tatsächliche Ausgestaltung von Systemveränderungen Verantwortung tragen. Neben den traditionell in Forschungs- und Innovationsystemen verankerten Ressourcen und Relationen gilt es in der FTI-Politik verstärkt die Abstimmung und Einbettung in sektorale Politikagenden und die frühzeitige und angemessene Einbindung gesellschaftlicher Stakeholder in die Ausgestaltung von Forschungs-, Innovations- und Transformationsagenden sicherzustellen.

Abbildung 1: Ziele, Politikorientierungen und FTI-Politikbereiche der OECD Agenda for Transformative STI Policies (Quelle: OECD 2024)

2.2 Das österreichische FTI-Ökosystem

Das österreichische Forschungs-, Technologie- und Innovationsökosystem umfasst die Akteure, die in Bildungseinrichtungen, wie Schulen und Hochschulen, in außeruniversitären Forschungsorganisationen, und Unternehmen forschen, lehren, Technologien entwickeln und Innovationen hervorbringen, sowie die Institutionen, die deren Arbeit und Zusammenwirken prägen. Ein Großteil der öffentlich finanzierten Forschungs- und Innovationstätigkeit wird durch die Bundesregierung, in drei Ministerien und mithilfe der Forschungsförderungseinrichtungen orchestriert (vgl. Abbildung 1). Auch andere Gebietskörperschaften (z.B. Bundesländer) tragen zur Finanzierung von FTI bei. Darüber hinaus legt die Politik wichtige Rahmenbedingungen und Anforderungen für FTI, z.B. hinsichtlich der privaten Finanzierung von FTI, der Gewährung geistiger Eigentumsrechte, der Festlegung rechtlicher und regulatoriver Rahmenbedingungen oder der öffentlichen Nachfragen nach innovativen Lösungen. Der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung steht der Bundesregierung beratend zur Seite. In der Vergabe der Mittel des Fonds Zukunft Österreich über die Nationalstiftung FTE ist der FORWIT beratend eingebunden.

Das österreichische FTI-Ökosystem ist in die österreichische Gesellschaft eingebettet und unterhält enge Beziehungen zu weiteren gesellschaftlichen Akteuren (z.B. NGOs, Vereinen, einzelne Bürger*innen, Bibliotheken und Museen, Clustern, Investoren, Kammern, Inkubatoren, u.v.m.).

Abbildung 2: Relevante Akteure des österreichischen FTI-Systems (Globalschätzung 2024, F&E-Beilage 2024; Quelle: FORWIT 2024)

Mit einer F&E-Quote von 3,34% (2024) zählt Österreich weltweit zu den führenden Ländern. Abbildung 3 gibt einen Überblick zu den Finanzierungsanteilen im österreichischen FTI-Ökosystem. Die F&E-Bundesaussgaben sind eine Subkomponente der öffentlichen F&E-Ausgaben. Insgesamt ist der öffentliche Anteil an den gesamten F&E-Ausgaben mit rund 38 % im internationalen Vergleich relativ hoch (vgl. FTB 2024). So weisen bspw. die Innovation Leaders niedrigere Anteile der öffentlichen F&E-Ausgaben und höhere Anteile des Unternehmenssektors auf (Reitschuler 2024). Allgemein wird in Europa im Vergleich mit den USA von privater Seite deutlich weniger in F&E investiert, was vor allem auf die höheren High-Tech-Investitionen von US-Firmen zurückzuführen ist. Auch die OECD kritisiert bspw. den niedrigen Anteil des privaten Sektors vor allem im High-Tech-Sektor in Österreich.

Abbildung 3: Finanzierungsverteilung (Globalschätzung 2024, Quelle: Eigene Darstellung des FORWIT 2024)

Ein umfassender Review des österreichischen Innovationssystems durch die OECD fand zuletzt im Jahr 2018 statt (OECD 2018). Wichtige Indikatoren werden darüber hinaus in den jährlichen Forschungs- und Technologieberichten der österreichischen Bundesregierung aktuell gehalten.

Der FORWIT FTI-Monitor (siehe Abbildung 4) verfolgt die Entwicklungen in sechzehn strategischen Schlüsselfeldern des österreichischen FTI-Ökosystems, indem die Leistungsfähigkeit des nationalen FTI-Ökosystems im Vergleich zu anderen führenden Innovationsländern der EU, dem EU-Durchschnitt und den TOP 3-Ländern international in Relation gesetzt wird. Auch die Annäherung an die strategischen Ziele der Bundesregierung im Hinblick auf die FTI-Strategie 2030 und die Kreislaufwirtschaftsstrategie wird im FTI-Monitor abgebildet.

Abbildung 4: Screenshot des FTI-Monitors (FORWIT 2024)

3 FORESIGHT PILOT-WORKSHOP DESIGN

Vor dem Hintergrund komplexer geo- und sicherheitspolitischer Gefahren, die das Risiko häufigerer und auch multipler Krisensituationen, sozioökonomischer und politischer Umbrüche bergen, besteht die Herausforderung darin, die Funktions- und Reaktionsfähigkeit, sowie die Flexibilität des österreichischen FTI-Systems („Innensicht“) in Hinblick auf die Leistungsforderungen an das und Beiträge des FTI-Systems zur Bewältigung von Krisen, disruptiven Ereignissen und anderen zukünftigen Herausforderungen („Außensicht“) zu garantieren. Der Foresight Pilot-Workshop für den FORWIT diente dazu, sich bewusst dieser Herausforderung zu nähern und die Frage zu beantworten, wie das österreichische FTI-System resilienter, zukunftsrobuster bzw. antifragiler und agiler gestaltet werden könnte.

Methodisch orientiert sich das Design des Workshops an etablierten Foresight-Instrumenten, wie Futures Wheel, Futures Triangle oder Three Horizons (Blundo-Canto u.a. 2024). Wirkungspfade umfassen eine Abfolge von verzweigten Kausalbeziehungen, die sich von Ereignissen oder Maßnahmen über deren Outputs bis hin zu Outcomes (d.h. Verhaltensänderungen) und Impacts (d.h. Systemveränderungen) erstrecken und dabei komplexe Dynamiken auslösen können (Clark und Apgar 2019). Vor dem Hintergrund der vier globalen Herausforderungen stand im Workshop die gezielte Exploration möglicher zukünftiger Wirkungspfade im Mittelpunkt. Einschränkend ist dabei anzumerken, dass der Workshop selbst nur als Pilot avisiert wurde. Sowohl hinsichtlich der Vorbereitung als auch in Bezug auf die Durchführung des Workshops stand wenig Zeit zur Verfügung. Es war daher klar, dass eine bewusste, wenngleich in gewissem Sinne willkürliche Auswahl

an identifizierten möglichen Disruptionen vorgenommen werden muss, anhand derer Wirkungspfade eingehender diskutiert werden können.

3.1 Material und Ausgangsbasis

Zur Vorbereitung des Workshops wurden jüngere Studien zu zukünftigen Trends und Umfeldentwicklungen für FTI-Systeme ausgewertet, u.a. die existierenden Grundlagen am FORWIT, wie bspw. die Empfehlungen des Rats an die neue österreichische Bundesregierung (FORWIT 2024), die Studie zur Resilienz des österreichischen FTI-Systems (Dudenbostel u.a. 2023), und die regelmäßige Stuserhebung des österreichischen Innovationssystems im Rahmen des FORWIT FTI-Monitors. Im Foresight-Jargon werden stabile Umfeldentwicklungen auf globaler Ebene als Megatrends bezeichnet (siehe Box 2). Spezifischere Umfeldentwicklungen können als Trends gefasst werden.

Box 2: Megatrends und Trends verstanden als Umfeldentwicklungen

Megatrends sind die großen Kräfte in der gesellschaftlichen Entwicklung, die in den nächsten 10-15 Jahren sehr wahrscheinlich die Zukunft in allen Bereichen beeinflussen werden. Einmal vorhanden, beeinflussen Megatrends eine Vielzahl von Aktivitäten, Prozessen und Wahrnehmungen, sowohl auf Ebene der Staaten als auch in der Gesellschaft, möglicherweise für Jahrzehnte. Sie sind die zugrunde liegenden Kräfte, die Trends vorantreiben.

Im Unterschied zu Megatrends ist ein **Trend** eine mittelstarke Entwicklung bzw. ein sich abzeichnendes Muster der Veränderung, das wahrscheinlich große gesellschaftliche Gruppen oder auch Staaten betrifft und eine Reaktion erfordert. Trends werden von jedem erlebt, in mehr oder weniger gleichen Zusammenhängen.

Als Diskussionsgrundlage wurden zentrale Foresight-Berichte (siehe Quellen für Horizon Scanning) nach aktuellen, globalen Umfeldentwicklungen durchforstet und ein Inventar an Megatrends angelegt. Um die Zugänglichkeit zum Material zu erhöhen, wurden die globalen Entwicklungen nach STEEP-Kategorien, d.h. sozialen, technologischen, ökologischen, ökonomischen und politischen Entwicklungen sortiert. Für die weitere Bearbeitung im Workshop wurden die identifizierten Umfeldentwicklungen unter vier, vom FORWIT als relevant erachteten, globalen disruptiven Entwicklungen zusammengefasst (FORWIT 2024) und Themenvignetten (Abbildung 5) daraus abgeleitet.

Abbildung 5: Vier Themenvignetten

Nachfolgend sind die gesammelten Megatrends entlang der vier Themenvignetten dargestellt und zusammenfassend beschrieben.

3.1.1 Fragiles gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie

Für diese Themenvignette wurden folgende globalen Umfeldentwicklungen (Megatrends) vorab identifiziert:

- Bedrohung der Demokratie und des bestehenden Gesellschaftsvertrags (EC)
- Global wachsende Ungleichheiten (JRC, SITRA)
- Diversifizierung von Bildung und Lernen (JRC)
- Beschleunigung des technologischen Wandels und Hyperkonnektivität (JRC)
- Stillstand bei den Klimaschutzmaßnahmen (SITRA)
- Wirtschaftliche Stabilität: wirtschaftlicher Abschwung und globale Schuldenkrise (WEF)
- Zunehmender Einfluss neuer Regierungsformen und Regierungssysteme (JRC)

3.1.2 Volatile äußere Sicherheitslage

Für diese Themenvignette wurden folgende globalen Umfeldentwicklungen (Megatrends) vorab identifiziert:

- Zunehmende Bedeutung der Migration (JRC)
- Zunehmende Risse im sozialen Zusammenhalt (EC)
- Perma-Pandemien und chronische Kapazitätsengpässe (WEF)
- Verschärfter Wettbewerb um die digitale Macht (Grundregeln, Ressourcen, Technologien) (SITRA)
- Wirtschaftskriege (WEF)
- Steigender Konsum (JRC)
- Verschärfung der Ressourcenknappheit (EC)
- Aufstieg der Geopolitik und Neuordnung der Globalisierung (EC)

3.1.3 Neue digitale Technologien

Für diese Themenvignette wurden folgende globalen Umfeldentwicklungen (Megatrends) vorab identifiziert:

- Digitale Rechte: Privatsphäre in Gefahr (WEF)
- Gesellschaftliche Polarisierung (WEF)
- Zunehmende demografische Ungleichgewichte (JRC)
- Neue Waffen und neue Konflikte gefährden die Sicherheit der Menschen (WEF)
- Wandel der Arbeitswelt: Automatisierung, Telearbeit, prekäre Beschäftigung (JRC)
- Tragfähigkeit der Natur erodiert, wir sind inmitten einer ökologischen Nachhaltigkeitskrise (SITRA)
- Verantwortung der Unternehmen wird größer (SITRA)
- Zunehmende Relevanz technologischer Souveränität (BMS)

3.1.4 Transformation zur Nachhaltigkeit

Für diese Themenvignette wurden folgende globalen Umfeldentwicklungen (Megatrends) vorab identifiziert:

- Debatte über die Ausrichtung der Wirtschaft verstärkt sich (SITRA)
- Verbraucher*innen als Einflussnehmer*innen (SITRA)
- Cyberkriminalität ist weit verbreitet (WEF)
- Zusammenbruch von Ökosystemen hat weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen, wir befinden uns jenseits des Wendepunkts (WEF)
- Neue Formen des wirtschaftlichen Denkens setzen sich immer mehr durch - Kreislaufwirtschaft wird zum Gebot der Stunde (SITRA)
- Neue Wirtschaftsindikatoren werden eingeführt (soziale, ökologische) (SITRA)
- Steigende Nachfrage nach Fähigkeiten und Kompetenzen für eine nachhaltige Zukunft (EC)
- Verlagerung der Wirtschaftskraft von etablierten westlichen Ländern und Japan hin zu aufstrebenden Volkswirtschaften im Osten und Süden setzt sich fort (JRC)

3.2 Ziele und Vorgehensweise

Der Workshop zielte darauf ab mögliche Krisen und Brüche, ihre Wirkungen auf die Funktionsfähigkeit des FTI-Systems und daraus folgende Handlungsbedarfe zur Stärkung von Resilienz im Sinne von Absorptions-, Adaption- und Transformationsfähigkeit zu explorieren. Der Workshop zielte ebenso darauf ab, erste Erfahrungen mit Foresight-Methoden am FORWIT zu sammeln und Grundlagen für weitere, vertiefende Foresight-Aktivitäten bereitzustellen.

Der Workshop-Ablauf wurde entlang von drei Schritten organisiert (siehe Tabelle 1: Workshop Programm):

- (1) In einem ersten Schritt ging es um die Identifikation möglicher Umfeldentwicklungen des FTI-Systems, die Krisen und Schocks auslösen könnten, sowie die Formulierung von möglichen, konkreten Krisen und Schocks;

- (2) in einem zweiten Schritt wurden mögliche Wirkungen ausgewählter Krisen und Schocks auf die Funktionsfähigkeit des FTI-Systems ausgelotet (Wirkungspfade);
- (3) in einem letzten Schritt ging es um die Bewertung von Handlungsbedarfen und die Identifikation konkreter Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz des österreichischen FTI-Systems.

Tabelle 1: Workshop Programm

11:00 – 11:30	<p>Session I: Einführung, Hintergrund und Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung zu Foresight und Überblick zu Foresight-Methoden • Übersicht zu zentralen Akteuren und Komponenten des FTI-Ökosystems
11:30 – 12:30	<p>Session II: Identifikation von relevanten Umfeldentwicklungen und Disruptionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl von relevanten Umfeldentwicklungen- und -faktoren • Identifikation von Disruptionen bzw. Wildcards
12:30 – 13:00	Mittagspause
13:00 – 14:45	<p>Session III: Identifikation von Wirkpfaden (Effekte disruptiver Ereignisse)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausloten von möglichen Wirkungen eines Wildcard-Ereignisses • Bewertung der Wirkungen nach Funktionsfähigkeit und Unsicherheit • Exploration von möglichen Reaktionen und vorbereitenden Maßnahmen
14:45 – 15:30	<p>Session IV: Reflexion und Ausblick</p> <ul style="list-style-type: none"> • Präsentation der Ergebnisse der Gruppendiskussionen • Was sind neue Einsichten und Erkenntnisse? Welche Elemente, Prozesse, Stakeholder sollen in Zukunft stärker berücksichtigt werden?

Um relevante Umfeldentwicklungen für das österreichische FTI-System zu identifizieren, diskutierten die Teilnehmer*innen am Workshop in einem ersten Schritt die jeweilige Themenvignette mit den vorgestellten Megatrends (siehe 3.1). Die Leitfrage dazu lautete: Welche Umfeldentwicklungen sind für Österreich und das österreichische FTI-System besonders relevant? Ziel dabei war es, die globalen Umfeldentwicklungen in Hinblick auf ihre Relevanz für das österreichische FTI-System zu konkretisieren und Schlüsseltrends zu identifizieren.

Ausgehend von den vier Themenvignetten und identifizierten Umfeldentwicklungen mit Relevanz für das österreichische FTI-System wurde in einem nächsten Schritt in drei Gruppen diskutiert, welche kritische Unsicherheiten, Krisen, Schocks, Disruptionen und unerwartete Veränderungen mit den identifizierten Umfeldentwicklungen und Trends einhergehen können. Die gesuchte Art von Krisen und Schocks wird im Rahmen von Foresight als Wildcard bezeichnet (siehe Box 3). Zwei Kriterien sind für die Charakterisierung von Wildcards zentral: sie sind überraschende bzw. unerwartete Ereignisse und sie haben eine potenziell hohe Wirkung; darüber hinaus sollten sie in diesem Fall Relevanz für das österreichische FTI-System aufweisen. Die Leitfragen für die Gruppendiskussionen waren: Was sind disruptive Ereignisse, d.h. Wildcards, die im Zusammenhang mit den identifizierten Umfeldentwicklungen auftreten könnten? Welche Wildcards sehen sie als besonders relevant für das österreichische FTI-System?

Box 3: Wildcards verstanden als disruptive Ereignisse

Eine **Wildcard** bezeichnet im Foresight-Jargon ein überraschendes und seltenes Ereignis, das die bisherige Entwicklungsrichtung ändern würde. Die **Wahrscheinlichkeit** eines solchen Ereignisses ist zwar **gering**, aber wenn es eintritt, sind seine **Auswirkungen** auf die zukünftige Entwicklung **erheblich**.

Beispiel: In Österreich hätte ein **Staat ohne Beamte**, der sämtliche Prozesse der Verwaltung automatisiert hat, nur mehr wenig Personal beschäftigt, und Bürger*innen ihre Behördenwege in Selbstbedienung anhand ihrer ID Austria selbst erledigen lässt, vermutlich eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber dafür hohes Wirkpotenzial auf das FTI-Ökosystem.

QUELLEN

- Blundo-Canto, G., Ferré, M., Tibaduiza-Castaneda, L., Andrieu, N., Fréguin-Gresh, S., Rodriguez Borray, G., Santacruz Castro, A., Mercandalli, S. (2024): Adapting and combining foresight and ex ante impact pathway evaluation for place-based research planning with stakeholders, *New Directions for Evaluation*, 182, 63-76
- Clark, L. and Apgar, J.M. (2019) *Unpacking the Impact of International Development: Resource Guide 2. Seven Steps to a Theory of Change*, Brighton: Institute of Development Studies, University of Edinburgh, and Centre for Development Impact
- Dudenbostel, T., Warta, K., Dinges, M., Weber, M. (2023): Resilienz des österreichischen FTI-Systems. Krisenabsorption und Krisenvorbereitung am Beispiel von Pandemie und Klimawandel. Rat für Forschung und Technologieentwicklung, Wien. <https://repository.fteval.at/id/eprint/654>
- Dufva, M. & Rekola, S. (2023): *Megatrends 2023. Understanding an era of surprises*. SITRA. <https://www.sitra.fi/en/publications/megatrends-2023/>
- European Commission - JRC (2024): *Megatrends cards. Knowledge for Policy. Supporting policy with scientific evidence*. https://knowledge4policy.ec.europa.eu/file/megatrends-cards_en
- European Commission (2002): *Thinking, debating and shaping the future: Foresight for Europe: Final report prepared by a High Level Expert Group for the European Commission: Directorate-General for Research, Brussels*. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21056.15367>
- European Commission (2023): *Strategic Foresight Report 2023. Sustainability and people's wellbeing at the heart of Europe's Open Strategic Autonomy*. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-foresight/2023-strategic-foresight-report_en
- FORWIT (2024): *Empfehlungen für die FTI- und Wissenschaftspolitik einer Bundesregierung in der XXVIII. Legislaturperiode*. <https://forwit.at/forschung-technologie-und-innovation-sind-garanten-fuer-wohlstand-und-sicherheit/>
- FTB (2024): *Factsheet Österreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2024*. BMBWF, BMK und BMAW, Wien. <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%C3%96sterreich/Services/FTB.html>
- Holling, C.S. (1996). *Engineering Resilience versus Ecological Resilience*. 31-44. In Schulze, P. (Hrsg.): *Engineering within ecological constraints*. National Academy, Washington, D.C., USA.
- OECD (2018): *OECD Reviews of Innovation Policy: Austria 2018*, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, https://www.oecd.org/en/publications/oecd-reviews-of-innovation-policy-austria-2018_9789264309470-en.html
- OECD (2024): *OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies. Technology and Industry Policy Papers*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ba2aaf7b-en>
- Petersen, T. & Bluth, C. (2023): *Megatrend-Report #02: Die Corona-Transformation*. 9/2020 #02. Bertelsmann Stiftung. <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/megatrend-report-02-die-corona-transformation>
- Reitschuler, G. (2024): *Szenarienberechnung forschungswirksamer Ausgaben des Bundes bis 2030 unter Berücksichtigung eines F&E-Quotenziels*. <https://zenodo.org/records/13970027>
- Walker, B. (2020). *Resilience: what it is and is not*. *Ecology and Society*. 25(2):11. <https://doi.org/10.5751/ES-11647-250211>
- World Economic Forum (2023): *The Global Risks Report 2024*. 19th Edition. Insight Report. WEF. <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/>

AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH

Center for Innovation Systems & Policy

Giefinggasse 4, 1210 Wien

www.ait.ac.at

Matthias Weber

matthias.weber@ait.ac.at

Katja Lamprecht

katja.lamprecht@ait.ac.at

Dana Wasserbacher

dana.wasserbacher@ait.ac.at